

PER- I POLIFLUOROALKIL SUPSTANCE (PFAS) - IZVORI ZAGAĐENJA, IZAZOVI REMEDIJACIJE I POTENCIJALNI ABIOTIČKI TRETMANI ZAGAĐENIH VODA

PER- AND POLYFLUOROALKYL SUBSTANCES (PFAS) - SOURCES OF POLLUTION, CHALLENGES OF REMEDIATION AND POTENTIAL ABIOTIC TREATMENTS OF POLLUTED WATERS

IZVOD

Per- i polifluoroalkil supstance (PFAS - per- and polyfluoroalkyl substances) su grupa jedinjenja koja su široko korišćena zbog svojih hidrofobnih i lipofilnih svojstava, što ih čini otpornim na vodu, ulje i toplotu. Ove supstance su korišćene u proizvodnji različitih proizvoda kao što su teflonski premazi, voodoporni tekstilni materijali i sredstva za gašenje požara i mnogi drugi. Međutim, zbog njihove perzistentnosti i sposobnosti da se akumuliraju u životinjama i životnom okruženju, PFAS su postali predmet zabrinutosti za životnu sredinu i zdravlje ljudi. PFAS u otpadne vode mogu dospeti direktnom emisijom kao posledica proizvodnih i industrijskih procesa ili naknadno, upotrebom proizvoda koje sadrže ove štetne hemikalije, kao i neobazrivo odlaganjem istih. Nakon dospevanja u otpadne vode, PFAS se mogu širiti i kontaminirati vodne sisteme, što može ugroziti zdravlje ljudi i životinja koje konzumiraju tu vodu. Usled rastuće zabrinutosti od potencijalnih štetnih efekata PFAS, mnoge zemlje su počele da uvode strože regulative i mere kontrole kako bi smanjile izloženost ovim supstancama i ograničile njihovo širenje u životnoj sredini. Uz osvrt na probleme sa kojima se suočavamo prilikom otkrivanja ove grupe jedinjenja u otpadnim vodama, kao i pri samoj remedijaciji, u radu su prikazane i metode uklanjanja PFAS iz otpadnih voda.

Ključne reči: PFAS, otpadne vode, remedijacija

ABSTRACT

Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are a group of chemicals that are widely used due to their hydrophobic and lipophilic properties, which make them resistant to water, oil and heat. These substances have been used in the production of various products such as Teflon coatings, waterproof textile materials, fire extinguishing agents, and many others. However, due to their persistence and ability to accumulate in animals and the environment, PFAS have become a concern for the environment and human health. PFAS get into waste water through direct emission as a consequence of production and industrial processes or subsequently, through the use of products containing these harmful chemicals, as well as their careless disposal. After reaching wastewater, PFAS can spread and contaminate water systems, which can endanger the health of humans and animals that consume that water. Due to growing concern about the potential harmful effects of PFAS, many countries have begun to introduce strict regulation and control measures to reduce exposure to these substances and limit their spread in the environment. With reference to the problems we face when detecting this group of compounds in wastewater, as well as during the remediation itself, PFAS removal methods from waste water are described.

Key words: PFAS, Wastewater, remediation

Kristina Kasalica^{1*}, <https://orcid.org/0000-0001-7731-2043>, Marija Lješević¹, <https://orcid.org/0000-0002-8164-6043>, Kristina Joksimović¹, <https://orcid.org/0000-0002-9371-4381>, Branka Lončarević¹, <https://orcid.org/0000-0002-2226-511X>, Natalija Petronijević², Vladimir Beškosi², <https://orcid.org/0000-0002-6372-4706>

¹ Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Njegoševa 12, Beograd, Srbija ² Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd, Srbija

*kristina.kasalica@ihtm.bg.ac.rs

1. UVOD

U današnjem društvu, gde se briga za životnu sredinu i održivost postavlja kao imperativ, problematika kontaminacije voda postaje sve značajnija tema za istraživanje i delovanje. Otpadne vode, složena su mešavina tečnosti koje potiču iz raznih izvora poput industrijskih postrojenja, poljoprivrednih zemljišta, urbanog odvoda i domaćinstava, pa tako predstavljaju ključni izazov u očuvanju vodenih resursa. Unutar ove kompleksne matrice, izdvajaju se per i polifluoroalkil supstance (PFAS), kao jedna od najznačajnijih grupa hemikalija, koje ugrožavaju kvalitet voda i životne sredine uz potencijalni štetni uticaj na zdravlje ljudi i ekosisteme. PFAS su sintetička organska jedinjenja koja se karakterišu prisustvom barem jedne potpuno fluorovane metil grupe (O'Connor et al., 2022; Taher et al., 2024). Izuzetna termodinamička stabilnost ovih molekula je posledica njihovih robusnih C-F veza, dok njihova kinetička stabilnost potiče od njihove spiralne strukture, koja štiti unutrašnju C-C kičmu od degradacije. Uprkos činjenici da C-C veze tipično imaju za 50 kcal/mol nižu energiju u poređenju sa C-F vezama, nedostupnost prvih znači da svi procesi degradacije PFAS moraju ciljati na spoljašnje C-F veze i glavne grupe molekula PFAS sa molekulskom dužinom $C > 3$. Kao rezultat toga, ova jedinjenja često se nazivaju „većnim hemikalijama“ i dugotrajno opstaju u životnoj sredini, uključujući i većinu živih sistema (Leung et al., 2022; Palma, Richard and Minella, 2022; Kolel-Veetil, 2024). Do danas je identifikovano više od 4,700 identifikovanih struktura, a široko su korišćeni u komercijalnim i industrijskim proizvodima još od 1940-ih godina, zbog svojih jedinstvenih hemijskih i fizičkih karakteristika, kao što je otpornost na toplotu, hemijska inertnost i hidrofobnost. Proizvodi koji sadrže PFAS su pene za gašenje požara, vodootporni tekstilni materijali, boje, pakovanja za hranu, pesticidi i površinski aktivne materije, što rezultuje njihovim širokim prisustvom u životnoj sredini (Gluge et al., 2020). Iako se toliko široko upotrebljavaju, PFAS supstance su počele da privlače pažnju naučne i regulatorne zajednice usled njihove sveprisutnosti u vodnim sistemima širom sveta, uključujući otpadne i pojedine pijaće vode (Payne, Kleywegt and Ng, 2024; Zhang et al., 2024). Perfluoroalkilne supstance se sastoje od lanaca ugljenika sa naelektrisanom, polarnom funkcionalnom grupom (glavom molekula) pričvršćenom na jednom kraju. Tipično, ova funkcionalna grupa je ili karboksilna ili sulfonska kiselina. Struktura ovih molekula podseća na alkane, ali umesto atoma vodonika, atomi fluora su vezani za sva mesta vezivanja na ugljenikovom lancu, osim za polarni deo molekula. Ugljenik- fluor

veze imaju veoma visoku energiju disocijacije od 450 kJ/mol u poređenju sa C-Cl i C-Br vezama koje imaju energiju disocijacije od 330 i 194 kJ/mol, redom, što je jedan od razloga velike otpornosti ovih jedinjenja na degradaciju (Parsons et al., 2008). Međutim, ove supstance nisu potpuno fluorovane i najmanje jedan atom fluora je zamenjen vodonikom u delu ugljenikovog lanca. Činjenica da polifluoroalkil lanci sadrže ugljenik-vodonik (C-H) veze, to ih čini podložnijim biotičkoj ili abiotičkoj degradaciji (Buck et al., 2011; Shahsavari et al., 2021).

Dva perfluorovana jedinjenja koja su privukla najveću pažnju su perfluorooktansulfonska kiselina (PFOS) i perfluorooktanska kiselina (PFOA). PFOS jedinjenje je potpuno fluorisan molekul koji sadrži osam atoma ugljenika (C8) sa polarnom sulfonatnom grupom. PFOS je dugo upotrebljavan u premazima i zaštitnim sredstvima. PFOA je takođe potpuno fluorisano jedinjenje izgrađeno od sedam atoma ugljenika (C7) sa polarnom karboksilnom (C1) funkcionalnom grupom na jednom kraju. PFOA je bila značajna komponenta vodenih pena koje formiraju film (AFFF - aqueous film forming foam) upotrebljivanih za suzbijanje požara zapaljivih tečnosti, nelepljivih premaza i hidroizolacionih materijala (Buck et al., 2011). Njihova upotreba je u Srbiji regulisana prema Pravilniku o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020 i 57/2022).

Otpadne vode predstavljaju kompleksan izazov za upravljanje i tretman, posebno kada su zagađene perfluorovanim jedinjenjima. Izvori kontaminacije uključuju industrijske procese, upotrebu perfluorovanih jedinjenja u proizvodnji različitih proizvoda, kao i nekontrolisano oslobađanje iz proizvoda opšte namene koji sadrže ove supstance. S obzirom na to da se perfluorovana jedinjenja slabo razgrađuju u životnoj sredini i imaju sposobnost akumulacije u organizmima i lancu ishrane, njihovo prisustvo u otpadnim vodama predstavlja ozbiljnu pretnju za životnu sredinu i ljudsko zdravlje (Gravesen et al., 2023; Schaefer et al., 2023).

Ovaj rad istražuje aktuelno stanje perfluorovanih jedinjenja u otpadnim vodama, kao i metode za detekciju, analizu i tretman ovih zagađujućih supstanci. Kroz integraciju multidisciplinarnog pristupa, cilj ovog rada je doprineti boljem razumevanju problema perfluorovanih jedinjenja u otpadnim vodama i identifikovati strategije za njihovo efikasno upravljanje i minimizaciju negativnih uticaja na životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

2. IZVORI PFAS U ŽIVOTNOJ SREDINI

Od četrdesetih godina prošlog veka pa sve do danas, PFAS se široko koriste u različitim industrijskim sektorima, uključujući hemijsku industriju, tekstilnu proizvodnju, elektroindustriju, kao i u proizvodnji ambalaže i protivpožarnih sredstava. Ova jedinjenja se koriste zbog svojih jedinstvenih osobina, uključujući visoku temperaturnu stabilnost, otpornost na vodu i masnoće, kao i svojstvo neprijanjajućih premaza. Glavni izvori PFAS u životnoj sredini obuhvataju industrijske emisije, otpadne vode iz postrojenja za proizvodnju i preradu, kao i nekontrolisano ispuštanje proizvoda koji sadrže ove supstance. Tokom proizvodnih procesa, PFAS mogu biti oslobođeni u okolinu kao neželjeni nusproizvod ili kontaminant. Otpadne vode iz industrijskih postrojenja, čak i nakon tretmana, predstavljaju ključne tačke emisije PFAS u vodene sisteme (Gaines, 2023; Tang, 2023; Taher et al., 2024).

Izvori PFAS mogu se podeliti na direktne i indirektno (Slika 1). Direktne izvori uključuju industrijsku proizvodnju od strane osnovnih proizvođača, kao i upotrebu PFAS u različitim proizvodima radi poboljšanja performansi, poput premaza metala, tekstila, papira i drugih. Takođe, AFFF spada u ovu kategoriju (Gonzalez et al., 2021; Langberg et al., 2021; Cantoni et al., 2024). S druge strane, indirektni izvori obuhvataju deponije komunalnog otpada, otpadne vode iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda,

deponijski filtrat i kanalizacioni mulj (Masoner et al., 2020; Coffin, Reeves and Cassidy, 2023).

Pomenuti indirektni izvori su važni jer mnogi prekursori PFAS prolaze kroz procese transformacije i otpuštaju se u životnu sredinu kao perfluoroalkilne kiseline (PFAA). PFOA i PFOS su dva najčešće detektovana PFAA u otpadnim vodama, što ukazuje na njihovu široku upotrebu u prošlosti i njihovo kontinuirano oslobađanje u sadašnjosti. Drugi često otkriveni PFAA u otpadnim vodama uključuju perfluorobutansku kiselinu (PFBA), perfluoropentansku kiselinu (PFPeA), perfluoroheksansku kiselinu (PFHxA), perfluoroheptansku kiselinu (PFHpA), perfluorononansku kiselinu (PFNA), perfluorodekansku kiselinu (PFDA) i perfluoroundekansku kiselinu (PFUnDA) (Slika 2). Deo PFAS u kanalizacionom mulju tokom tretmana otpadnih voda opstaje i nakon procesa digestije mulja i detektuje se u istom. Tako obrađen mulj odložen na zemljište, doprinosi emisiji PFAS u podzemne i površinske vode i uključivanje u lanac ishrane (Hamid and Li, 2016).

Razumevanje istorije proizvodnje PFAS kao i načina upotrebe i odlaganja proizvoda, omogućava identifikaciju potencijalnih izvora PFAS u životnoj sredini. Ovo podrazumeva prepoznavanje mehanizama oslobađanja, bilo direktnog ili indirektnog, te otpuštanje perfluorovanih jedinjenja kao stabilnih produkata transformacije prekursora (pre svega polifluorovanih jedinjenja).

Slika 1. Podela izvora PFAS u životnoj sredini

Slika 2. Hemijske strukture PFAA koji su najčešće otkriveni u otpadnim vodama

3. UTICAJ PFAS NA LJUDSKO ZDRAVLJE

Zbog njihove trajnosti i otpornosti na razgradnju, PFAS su postali ozbiljan ekološki i zdravstveni problem. Jedan od glavnih načina ekspozicije PFAS jeste kroz zagađenje vodnih tela koji se koriste za snabdevanje vodom za piće. Kada PFAS dospeju u vodu za piće, postoji rizik od izloženosti ljudi ovim štetnim supstancama putem konzumiranja kontaminirane vode (Domingo and Nadal, 2019; Smalling et al., 2023). Pored toga, PFAS se mogu akumulirati u organizmima živih bića, uključujući ribe i druge vodene organizme, kao i biljke, što je po prvi put potvrđeno još davne 2001. godine (Giesy and Kannan, 2001). Kroz lanac ishrane, ova jedinjenja mogu se preneti na ljude koji konzumiraju zagađene morske plodove ili biljke koje su tokom rasta bile izložene PFAS (Lukić Bilela et al., 2023; Wei, Leung and Wang, 2024).

Izlaganje PFAS jedinjenjima povećava rizik od nastanka imunotoksičnosti, bolesti bubrega, teškoće u reprodukciji i razvojne probleme, te čak i rizik od raka. Usled negativnih zdravstvenih aspekata i štetnog uticaja na okolinu, PFOS (uz njega i perfluorooktan sulfonil fluorid (PFOSF)), PFOA i perfluoroheksansulfonska kiselina (PFHxS), njihove soli i srodna jedinjenja svrstani su među perzistentne organske zagađujuće supstance u okviru Stokholmske Konvencije, prema izveštajima UNEP iz 2009. 2019. i 2022. godine (PFASs under the Stockholm Convention, 2023). Takođe, nedavno su i dugolančani perfluorougļjovodonici (PFCAs) sa 9 do 21 C-atoma predloženi kao potencijalni dodaci POPs

listi, prema istom izveštaju UNEP. Ova istraživanja upozoravaju na važnost regulisanja i ograničavanja izlaganja ovim štetnim supstancama radi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine (Fenton et al., 2021; Rosato et al., 2024; We et al., 2024).

4. IZAZOVI U OTKRIVANJU KONTAMINACIJE PFAS

Detekcija PFAS u životnoj sredini predstavlja niz izazova koji se protežu od početne faze uzorkovanja do finalne strukturno-instrumentalne analize. Komponente, kao što su oprema za sakupljanje uzoraka, kontejneri, potrošni materijal, voda, rastvarači i instrumenti, mogu da uvedu pozadinske smetnje zbog sveprisutnosti PFAS u životnoj sredini (Al Amin et al., 2020).

Preporučuje se uzdržavanje od upotrebe staklenih i fluoropolimernih kontejnera tokom sakupljanja i skladištenja uzoraka, jer mogu dovesti do pogrešnih pozitivnih analiza (Lath et al., 2019). Kako do ovakvih problema ne bi došlo, za prikupljanje uzoraka preporučuje se upotreba polipropilenskih ili polietilenskih boca visoke gustine, kao i pranje celokupne opreme za uzorkovanje prvo česmenskom vodom, a zatim trostrukim ispiranjem metanolom i ultra čistom vodom (Elmoznino, Vlahos and Whitney, 2018).

Tradicionalne analitičke metode upotrebljavaju standardom ograničen broj PFAS jedinjenja koji je kvantitativno merljiv. Ovo ograničenje proizilazi iz nekoliko faktora: prvo, PFAS jedinjenjima nedostaju

intrinzična optička svojstva, što čini kolorimetrijska ili direktna merenja optičkim sensorima neizvodljivim. Pored toga, njihova visoko inertna priroda otežava razvoj senzora zasnovanih na hemijskim reakcijama, tako da su konvencionalne metode kao što je derivatizacija za otkrivanje POPs takođe ograničene upotrebe (Guelfo and Higgins, 2013; Fiedler and Sadia, 2021; Zhou et al., 2024).

Masena spektrometrija je postala popularan i praktičan metod za identifikaciju i kvantifikaciju PFAS (Gao et al., 2020). Studije su pokazale da se jonski PFAS, posebno perfluoroalkil sulfonat (PFSA) i PFCA, može razdvojiti korišćenjem C18 kompatibilnih kolona sa mobilnom fazom i detektovati tačnom hromatografijom sa elektrosprej jonizacionom tandem masenom spektrometrijom (LC/(-)ESI-MS/MS) uz granice detekcije na nivou nanograma (Ozelcaglayan, Parker and Pham, 2023).

Gasna hromatografija sa masenom spektrometrijom (GC/MS) je efikasna za isparljive, poluisparljive i neutralne PFAS (Gao et al., 2020). Ustanovljeno je da se neki jonski PFAS, kao što je PFCA, takođe mogu detektovati pomoću GC/MS nakon derivatizacije, sa boljom sposobnošću odvajanja (Shen et al., 2023). Međutim, uprkos superiornim tehnikama odvajanja PFAS u GC/MS, LC-MS-MS je dominantniji. Naime GC/MS podrazumeva duži i komplikovaniji proces pripreme uzoraka, uz smanjenju reproduktivnost dobijenih podataka. Iako su i LC-MS-MS i GC/MS često korišćeni, imaju slične nedostatke kao što su dugotrajna i skupa analiza i nemogućnost detekcije na licu mesta. Takođe, identifikacija određenih prekursora i proizvoda transformacije PFAS nije moguća pomoću konvencionalnih tehnika kvantifikacije zbog nedovoljne osetljivosti i nedostatka referentnih standarda. Precizno kvantifikovanje PFAS u složenim uzorcima je izazov zbog ograničene dostupnosti izotopski obeleženih analoga ovih jedinjenja. Stoga se preporučuje dalje istraživanje kako bi se razvile nove tehnike za brzo i precizno otkrivanje, uključujući neciljane strategije skrininga (Ganesan et al., 2022; Zhou et al., 2024).

5. IZAZOVI REMEDIJACIJE PFAS

Ekološka sanacija zagađenja PFAS predstavlja nekoliko velikih izazova. Glavni među njima su strogi regulatorni zahtevi koje je teško zadovoljiti i odsustvo jednostavnih analitičkih tehnika i metodologija za ispunjavanje ovih standarda.

Jedna od osnovnih poteškoća proizilazi iz jedinstvenih fizičkih i hemijskih svojstava PFAS jedinjenja, zbog kojih ih je teško zameniti u brojnim primenama. Iako se ulaže puno napora da se PFOS i PFOA uklone, proliferacija alternativnih PFAS jedinjenja kratkog lanca kao što je perfluorobutansulfonska kiselina (PFBS) dodatno komplikuje stvari. Ova kontinuirana

proizvodnja i upotreba novih PFAS jedinjenja ne samo da produžava postojeće probleme životne sredine, već i unosi nove neizvesnosti. Rešavanje ovih izazova zahteva višestruki pristup. Prvo, postoji hitna potreba za razvojem senzora sposobnih da brzo odrede izvore zagađenja PFAS. Dodatno, izuzežno su važne efikasne i selektivne metode ekstrakcije PFAS iz kontaminirane vode. Ove metode treba da ponude opcije za ponovnu upotrebu ili bezbedno eliminisanje hemikalija iz okoline putem odgovarajućih tehnika uništavanja (Lu et al., 2020; Wanninayake, 2021; Leung et al., 2023).

6. TEHNIKE ZA UKLANJANJE PFAS IZ OTPADNIH VODA

6.1 Adsorptivne tehnike

6.1.1 Granulisani aktivni uglj

Trenutno, granulisani aktivni uglj (GAC) predstavlja važnu metodu za prečišćavanje vode za eliminaciju PFOS i PFOA, i u manjoj meri, drugih PFAA iz izvora vode (Du et al., 2014; McCleaf et al., 2017; Yuan et al., 2022). Ova tehnologija je detaljno ispitana i može se primeniti na različitim skalama, u rasponu od prečišćavanja komunalne vode do sistema ulaska u domaćinstvo, bilo nezavisno ili kao deo šireg procesa tretmana (Patterson et al., 2019; Franke et al., 2021).

Međutim, dok se GAC pokazao efikasnim za PFOS, njegova efikasnost u uklanjanju PFOA nije tako visoka i dalje se smanjuje za PFCA homologe kraćih lanaca, kao što su PFPeA, PFBA i PFBS (Inyang and Dickenson, 2017; McCleaf et al., 2017). GAC sistemi su u suštini postali standard u odnosu na koji se procenjuju nove tehnologije adsorbenta koje ciljaju na uklanjanje PFAS iz otpadnih voda.

Različite studije su istraživale kapacitet adsorpcije PFOS i PFOA, otkrivajući da je u korelaciji sa površinom, veličinom pora i hemijom površine GAC. Neka istraživanja pokazuju da aktivni uglj u prahu (PAC) daje bolje rezultate od GAC, ali ne uvek. Značajno je da se PAC obično ne regeneriše, što ograničava njegovu upotrebu i stvara potrebu za skladištenjem i tretmanom dobijenog materijala (Zhi and Liu, 2016; Murray et al., 2019).

Nedavne studije su pokazale da se GAC može regenerisati nakon što je premašio svoj kapacitet adsorpcije za PFAA. PFAA se sa površine GAC uklanjaju na relativno niskim temperaturama, počevši od 700°C. Tokom ovog procesa, ova jedinjenja nisu potpuno uništena, jer to zahteva više temperature. Zbog toga, tipičan proces termičke reaktivacije uključuje temperature u rasponu od 800°C do 1.000°C, nakon čega se zbog kontrole zagađenja vazduha sprovodi i dodatni korak naknadnog sagorevanja na temperaturama većim od 1100°C (Watanabe et al., 2016).

6.1.2 Jonoizmenjivačke smole

U brojnim istraživanjima, smole su identifikovane kao odličan izbor za uklanjanje PFAS iz zagađenih voda zbog njihove efikasnosti, ekonomičnosti i lakoće regeneracije na licu mesta (Zhang, Zhang and Liang, 2019). Smole se mogu kategorisati u dva glavna tipa: smole jonske razmene (jonoizmenjivačke) i nejonske razmene. Nejonske izmenjivačke smole se sastoje od neutralnih sintetičkih polimernih struktura kojima nedostaju izmenljiva jonska mesta. Oni vezuju supstrate kroz nejonske interakcije, kao što su hidrofobne i interakcije koje se javljaju nakon što supstrat migrira u matricu smole putem procesa kontrolisanih difuzijom. Takođe, pokazuju optimalne performanse u jako alkalnim uslovima. U poređenju sa jonoizmenjivačkim smolama, nejonske izmenjivačke smole obično imaju slabije adsorpciono vezivanje supstrata, što olakšava njihovu regeneraciju (Senevirathna et al., 2010).

Jonoizmenjivačke smole se sastoje od sintetičke polimerne strukture sa naelektrisanom funkcionalnom grupom. Primarni mehanizam uklanjanja PFAS u jonoizmenjivačkim smolama uključuje razmenu kontra jona usled elektrostatičkih interakcija. Međutim, i druge interakcije, kao što su hidrofobne interakcije unutar jonoizmenjivačkih smola zbog aglomerisanih PFAS, takođe igraju značajnu ulogu u procesu uklanjanja ovih jedinjenja iz vode (Zaggia et al., 2016). Konkretno, smole za anjonsku izmenu (AER - anion exchange resins) pokazale su obećavajuće rezultate u uklanjanju i kratko i dugolančanih PFAS. Ove smole poseduju neutralnu i hidrofobnu kičmu sposobnu da privuče molekule PFAS, zajedno sa pozitivno naelektrisanim površinskim mestima za razmenu anjona (Kothawala et al., 2017).

Primarni mehanizam za uklanjanje kratkolančanih PFAS podrazumeva izmenu anjona, dok se dugolančani PFAS takođe mogu eliminisati formiranjem micela/hemi-micela ili aglomeracijom na površinama smole. Hidrofobna priroda smola igra ključnu ulogu u njihovom kapacitetu adsorpcije i brzini uklanjanja PFAS. Stoga, odabir AER sa visoko hidrofobnim materijalima može značajno poboljšati efikasnost uklanjanja PFAS. Pored toga, istražen je novi pristup za uklanjanje PFAS iz voda upotrebom adsorbenata koji bubre. Ovi materijali mogu da promene veličinu uz pomoć organskih rastvarača kao što je etanol, prelazeći između staklaste i gumene faze. Bubljenje omogućava ovim materijalima da hvataju polimere, povećavajući njihov kapacitet i selektivnost za ciljane PFAS molekule. Štaviše, bubljenje povećava zapreminu mezopora, povećavajući unos PFAS (Zaggia et al., 2016; Maimaiti et al., 2018).

Uprkos njihovoj efikasnosti, većina smola se prvenstveno oslanja na hidrofobnost za adsorpciju, što rezultuje većom efikasnošću za uklanjanje

dugolančanih PFAS u poređenju sa kratkolančanim. Zbog toga su novija istraživanja tretmana voda na velikoj skali usmerena ka kombinovanju smola sa aktivnim ugljem (McCleaf et al., 2017; Chow et al., 2022).

6.2 Destruktivne tehnologije

6.2.1 Hemijske oksidacije

Hemijski procesi oksidacije su se pokazali kao obećavajuće tehnologije za transformaciju PFAS (Bruton and Sedlak, 2017). Pojedina istraživanja su pokazala efikasnost ovih procesa, posebno u konverziji perfluoroalkil karboksilata. Međutim, oksidacija perfluoroalkil sulfonata predstavlja izazov zbog njihove otpornosti na oksidativni napad (Vecitis et al., 2009). Već izvesno vreme je aktuelna degradacija PFAA pomoću naprednih oksidacionih procesa, poznatih po visokom oksidacionom potencijalu. Bez obzira na njihov potencijal, određeni oksidansi, poput ozona, ozona vodonika-peroksida, ozona/UV-a i Fentonovog reagensa, pokazali su ograničenu efikasnost razgradnje PFOS pri određenim koncentracijama i eksperimentalnim uslovima. Ovo ističe složenost procesa razgradnje i potrebu za daljim istraživanjem alternativnih metoda oksidacije (Schröder and Meesters, 2005).

Kada se aktivira svetlom ili toplotom persulfat pokazuje dobre rezultate u potpunoj razgradnji PFOA i značajno razlaganje fluorotelomera pod optimizovanim uslovima. Ovi nalazi naglašavaju visok potencijal oksidacije bazirane na persulfatu kao održivog pristupa sanaciji kontaminacije PFAS jedinjenjima (Hori et al., 2007).

Vodonik-peroksid, posebno kada se koristi u kombinaciji sa Fentonovim reagensom, pokazao je obećavajuće rezultate u razgradnji PFOA. U literaturi se mogu pronaći podaci o značajnoj stopi razgradnje pod određenim pH uslovima, sa dokazima formiranja fluoridnih jona što ukazuje na potencijalnu mineralizaciju PFOA. Dodatno, upotreba vodonik-peroksida u prisustvu gvožđa (III) ubrzava razgradnju PFOA, mada je potrebno dalje istraživanje koje bi pojasnilo fluoridnu stehiometriju (Mitchell et al., 2014).

Iako se hemijska oksidacija čini obećavajućom metodom za sanaciju određenih PFAS jedinjenja, ona ima ograničenu efikasnost u degradaciji perfluoroalkil sulfonata. Ova otpornost je možda izazvana mehaničkim faktorima, jer pri oksidativnom napadu na sulfonatnu funkcionalnu grupu nedostaje povoljna i stabilna grupa koja bi se odvojila, kao što je slučaj sa karboksilatima, gde se može formirati ugljen-dioksid. Dodatno, široku upotrebu oksidacionih metoda in situ sprečava i stvaranje značajnih koncentracija mobilnijih kratkolančanih PFAS (Ross et al., 2018).

6.2.2 Hemijske redukcije

Oksidativni procesi često mogu imati ograničenu efikasnost degradacije PFAS zbog zaštitnog omotača koji stvaraju visoko elektronegativni atomi fluora, koji obavijaju ugljenični skelet, sprečavajući oksidativne napade čak i u prisustvu hidroksilnih radikala. Ipak, isti elektronegativni atomi fluora predstavljaju priliku za reduktivni napad (Song et al., 2013). Različiti napredni reduktivni procesi (ARP - advanced reduction processes) pokazali su obećavajuće rezultate u degradaciji PFAA, uključujući UV ozračeni sulfit, jodid i ditionit (Park et al., 2009; Zhang et al., 2013).

Solvatisani elektron se pojavljuje kao ključna komponenta u napadu na PFCA i određene PFSA, zahvaljujući svojim moćnim reduktivnim sposobnostima. Njegov visok standardni potencijal redukcije (-2,9 V) omogućava mu da cilja C-F veze na α -poziciji, započinjući proces defluorinacije (Song et al., 2013). Međutim, solvatisani elektroni, koji se tipično generišu UV zračenjem reduktanata, suočavaju se sa izazovima u praktičnoj primeni zbog njihove podložnosti uklanjanju rastvorenog kiseonika i nitrata, potencijalno umanjujući njihovu efikasnost. Štaviše, postoji zabrinutost zbog ekoloških posledica korišćenja jodida ili sulfita u tretmanu voda. Dok ARP tehnologije pokazuju promenljivu efikasnost uklanjanja PFOA i PFOS u kontrolisanim laboratorijskim uslovima, njihova primena za in situ sanaciju PFAS na terenu predstavlja praktične izazove. Dalja istraživanja su imperativ da bi se utvrdila efikasnost u kontrolisanim uslovima i razjasnila uloga solvatisane elektron-posredovane redukcije u mineralizaciji PFAS (Ross et al., 2018).

6.3 Elektrohemijska oksidacija

Elektrohemijska oksidacija (EO - electrochemical oxidation) je još jedna od perspektivnih metoda za razgradnju PFAS u otpadnim vodama. EO koristi električnu energiju za stvaranje reaktivnih oksidativnih vrsta na elektrodi. Ove vrste zatim reaguju sa organskim zagađujućim supstancama prisutnim u vodi, što dovodi do njihove degradacije. Postoje dva glavna mehanizma preko kojih se ovaj proces može desiti: direktna oksidacija i indirektna oksidacija.

U direktnoj oksidaciji, organski zagađivači se direktno oksiduju putem prenosa elektrona nakon što se adsorbuju na površinu anode. S druge strane, indirektna oksidacija uključuje razmenu elektrona posredovanu elektroaktivnim vrstama, kao što su hidroksilni radikali ($\cdot\text{OH}$) (Comninellis and Chen, 2010). Studije su pokazale efikasnost EO u tretiranju perfluoroalkil supstanci u veštački pripremljenim rastvorima i u stvarnim kontaminiranim podzemnim i otpadnim vodama, pri čemu je uklonjeno više od 99% ispitivanih PFAS (Nzeribe et al., 2019). Iako se tretman

EO pokazao efikasnim u uklanjanju PFAS, posebno u koncentracijama višim od onih koje se obično nalaze u uzorcima kontaminirane i otpadne vode u realnim uslovima, njegova široka upotreba suočava se sa nekoliko izazova kao što su niska koncentracija PFAS i niska provodljivost kontaminirane vode u realnim scenarijima, visoka potrošnja energije, kao i visoki kapitalni troškovi (Soriano, Schaefer and Urriaga, 2020). Kako bi se ovo prevazišlo, predlog je da se EO tretman primeni na vodama prethodno tretiranim tehnikama sorpcije ili primenom filtracionih membrana pod visokim pritiskom. Ova strategija može dovesti do značajnog uklanjanja PFAS po nižim troškovima, što ga čini pogodnim za aplikacije velikih razmera (Pica et al., 2019; Soriano et al., 2019).

7. ZAKLJUČAK

Zaključak ovog istraživanja naglašava ozbiljnost problema zagađenja otpadnih voda PFAS i njihov potencijalno štetan uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Iako su PFAS supstance imale i imaju široku upotrebu u različitim industrijskim procesima, otkrivanje i uklanjanje ovih hemikalija iz otpadnih voda predstavljaju izazov zbog njihove perzistentnosti i stabilnosti. Metode poput granulisanog aktivnog uglja, jonskih smola, hemijskih oksidacija i redukcija, kao i elektrohemijske oksidacije, pokazuju određeni potencijal za uklanjanje PFAS, ali se suočavaju s ograničenjima kao što su visoki troškovi, niske efikasnosti ili generisanje sporednih produkata koji takođe mogu biti štetni. Napredak u istraživanju ove problematike ključan je za razvoj efikasnijih metoda remedijacije kao i sprečavanje daljeg unošenja PFAS u životnu sredinu. Neophodno je nastaviti rad na razvoju inovativnih tehnologija koje će omogućiti brže, efikasnije i ekonomičnije uklanjanje ovih supstanci iz otpadnih voda, sedimenata i zemljišta. Takođe, važno je uspostaviti strože regulative i standarde koji će ograničiti upotrebu PFAS u industriji i sprečiti njihovo dospevanje u vodene resurse. Multidisciplinarni pristup koji uključuje saradnju između naučne zajednice, industrije i regulatornih tela ključan je za uspešno rešavanje problema zagađenja otpadnih voda PFAS i zaštite javnog zdravlja i životne sredine.

REFERENCE

1. Al Amin, M. et al. (2020) Recent advances in the analysis of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)—A review, *Environmental Technology & Innovation*, 19, 100879. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.eti.2020.100879>.
2. Bruton, T.A. and Sedlak, D.L. (2017) Treatment of Aqueous Film-Forming Foam by Heat-Activated Persulfate Under Conditions Representative of In Situ Chemical Oxidation, *Environmental Science & Technology*, 51(23), 13878–13885. Available at: <https://doi.org/10.1021/acs.est.7b03969>.
3. Buck, R.C. et al. (2011) Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances in the environment: Terminology, classification, and origins, *Integrated Environmental Assessment and Management*, 7(4), 513–541. Available at: <https://doi.org/10.1002/ieam.258>.
4. Cantoni, B. et al. (2024) PFAS in textile wastewater: An integrated scenario analysis for interventions prioritization to reduce environmental risk, *Process Safety and Environmental Protection*, 183, 437–445. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.psep.2024.01.005>.
5. Chow, S.J. et al. (2022) Comparative investigation of PFAS adsorption onto activated carbon and anion exchange resins during long-term operation of a pilot treatment plant, *Water Research*, 226, 119198. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.119198>.
6. Coffin, E.S., Reeves, D.M. and Cassidy, D.P. (2023) PFAS in municipal solid waste landfills: Sources, leachate composition, chemical transformations, and future challenges, *Current Opinion in Environmental Science & Health*, 31, 100418. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.coesh.2022.100418>.
7. Comninellis, C. and Chen, G. (eds) (2010) *Electrochemistry for the Environment*. New York, NY: Springer New York. Available at: <https://doi.org/10.1007/978-0-387-68318-8>.
8. Domingo, J.L. and Nadal, M. (2019) Human exposure to per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) through drinking water: A review of the recent scientific literature, *Environmental Research*, 177, 108648. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.108648>.
9. Du, Z. et al. (2014) Adsorption behavior and mechanism of perfluorinated compounds on various adsorbents—A review, *Journal of Hazardous Materials*, 274, 443–454. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2014.04.038>.
10. Elmoznino, J., Vlahos, P. and Whitney, M. (2018) Occurrence and partitioning behavior of perfluoroalkyl acids in wastewater effluent discharging into the Long Island Sound, *Environmental Pollution*, 243, 453–461. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.07.076>.
11. Fenton, S.E. et al. (2021) Per- and Polyfluoroalkyl Substance Toxicity and Human Health Review: Current State of Knowledge and Strategies for Informing Future Research, *Environmental Toxicology and Chemistry*, 40(3), 606–630. Available at: <https://doi.org/10.1002/etc.4890>.
12. Fiedler, H. and Sadia, M. (2021) Regional occurrence of perfluoroalkane substances in human milk for the global monitoring plan under the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants during 2016–2019, *Chemosphere*, 277, 130287. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130287>.
13. Franke, V. et al. (2021) The Price of Really Clean Water: Combining Nanofiltration with Granular Activated Carbon and Anion Exchange Resins for the Removal of Per- And Polyfluoroalkyl Substances (PFASs) in Drinking Water Production, *ACS ES&T Water*, 1(4), 782–795. Available at: <https://doi.org/10.1021/acsestwater.0c00141>.
14. Gaines, L.G.T. (2023) Historical and current usage of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS): A literature review, *American Journal of Industrial Medicine*, 66(5), 353–378. Available at: <https://doi.org/10.1002/ajim.23362>.
15. Ganesan, S. et al. (2022) Detection methods for sub-nanogram level of emerging pollutants – Per and polyfluoroalkyl substances, *Food and Chemical Toxicology*, 168, 113377. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.fct.2022.113377>.
16. Gao, K. et al. (2020) Trends and perspectives in per-and polyfluorinated alkyl substances (PFASs) determination: Faster and broader, *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, 133, 116114. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.trac.2020.116114>.
17. Giesy, J.P. and Kannan, K. (2001) 'Global distribution of perfluorooctane sulfonate in wildlife', *Environmental Science and Technology*, 35(7), pp. 1339-1342. doi: Available at: <https://doi.org/10.1021/es001834k>.
18. Gluge, J. et al. (2020) 'An overview of the uses of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)', *Environ Sci Process Impact*, 22, pp. 2345-2373. Available at: <https://doi.org/10.1039/d0em00291g>.
19. Gonzalez, D. et al. (2021) Assessment of PFAS fate, transport, and treatment inhibition associated with a simulated AFFF release within a WASTEWATER treatment plant, *Chemosphere*, 262, 127900. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127900>.
20. Gravesen, C.R. et al. (2023) PFAS release from wastewater residuals as a function of composition and production practices, *Environmental Pollution*, 322, 121167. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.121167>.

21. Guelfo, J.L. and Higgins, C.P. (2013) Subsurface Transport Potential of Perfluoroalkyl Acids at Aqueous Film-Forming Foam (AFFF)-Impacted Sites, *Environmental Science & Technology*, 47(9), 4164–4171. Available at: <https://doi.org/10.1021/es3048043>.
22. Hamid, H. and Li, L. (2016) Role of wastewater treatment plant (WWTP) in environmental cycling of poly- and perfluoroalkyl (PFAS) compounds, *Ecocycles*, 2(2). Available at: <https://doi.org/10.19040/ecocycles.v2i2.62>.
23. Hori, H. et al. (2007) Persulfate-induced photochemical decomposition of a fluorotelomer unsaturated carboxylic acid in water, *Water Research*, 41(13), 2962–2968. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.watres.2007.02.033>.
24. Inyang, M. and Dickenson, E.R.V. (2017) The use of carbon adsorbents for the removal of perfluoroalkyl acids from potable reuse systems, *Chemosphere*, 184, 168–175. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.05.161>.
25. Kolel-Veetil, M. (2024) The promise of PFAS remediation by the fourth state of matter, *Current Opinion in Chemical Engineering*, 43, 100982. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.coche.2023.100982>.
26. Kothawala, D.N. et al. (2017) Influence of dissolved organic matter concentration and composition on the removal efficiency of perfluoroalkyl substances (PFASs) during drinking water treatment, *Water Research*, 121, 320–328. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.05.047>.
27. Langberg, H.A. et al. (2021) Paper product production identified as the main source of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in a Norwegian lake: Source and historic emission tracking, *Environmental Pollution*, 273, 116259. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.116259>.
28. Lath, S. et al. (2019) Sorption of PFOA onto different laboratory materials: Filter membranes and centrifuge tubes, *Chemosphere*, 222, 671–678. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.01.096>.
29. Leung, S.C.E. et al. (2022) Emerging technologies for PFOS/PFOA degradation and removal: A review, *Science of The Total Environment*, 827, 153669. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153669>.
30. Leung, S.C.E. et al. (2023) Physicochemical properties and interactions of perfluoroalkyl substances (PFAS) - Challenges and opportunities in sensing and remediation, *Science of The Total Environment*, 905, 166764. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166764>.
31. Lu, D. et al. (2020) Treatment train approaches for the remediation of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS): A critical review, *Journal of Hazardous Materials*, 386, 121963. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121963>.
32. Lukić Bilela, L. et al. (2023) Impact of per- and polyfluorinated alkyl substances (PFAS) on the marine environment: Raising awareness, challenges, legislation, and mitigation approaches under the One Health concept, *Marine Pollution Bulletin*, 194, 115309. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.115309>.
33. Maimaiti, A. et al. (2018) Competitive adsorption of perfluoroalkyl substances on anion exchange resins in simulated AFFF-impacted groundwater, *Chemical Engineering Journal*, 348, 494–502. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.cej.2018.05.006>.
34. Masoner, J.R. et al. (2020) Landfill leachate contributes per-/poly-fluoroalkyl substances (PFAS) and pharmaceuticals to municipal wastewater, *Environmental Science: Water Research & Technology*, 6(5), 1300–1311. Available at: <https://doi.org/10.1039/D0EW00045K>.
35. McCleaf, P. et al. (2017) Removal efficiency of multiple poly- and perfluoroalkyl substances (PFASs) in drinking water using granular activated carbon (GAC) and anion exchange (AE) column tests, *Water Research*, 120, 77–87. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.04.057>.
36. Mitchell, S.M. et al. (2014) Degradation of Perfluorooctanoic Acid by Reactive Species Generated through Catalyzed H₂O₂ Propagation Reactions, *Environmental Science & Technology Letters*, 1(1), 117–121. Available at: <https://doi.org/10.1021/ez4000862>.
37. Murray, C.C. et al. (2019) Removal of per- and polyfluoroalkyl substances using super-fine powder activated carbon and ceramic membrane filtration, *Journal of Hazardous Materials*, 366, 160–168. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2018.11.050>.
38. Nzeribe, B.N. et al. (2019) Physico-Chemical Processes for the Treatment of Per- And Polyfluoroalkyl Substances (PFAS): A review, *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*, 49(10), 866–915. Available at: <https://doi.org/10.1080/10643389.2018.1542916>.
39. O'Connor, J. et al. (2022) Distribution, transformation and remediation of poly- and per-fluoroalkyl substances (PFAS) in wastewater sources, *Process Safety and Environmental Protection*, 164, 91–108. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.psep.2022.06.002>.
40. Ozelcaglayan, A.C., Parker, W.J. and Pham, A.L.-T. (2023) The analysis of per- and polyfluoroalkyl substances in wastewater sludges and biosolids: which adsorbents should be used for the cleanup of extracts?, *Environmental Science: Water Research & Technology*, 9(3), 794–805. Available at: <https://doi.org/10.1039/D2EW00617K>.

41. Palma, D., Richard, C. and Minella, M. (2022) State of the art and perspectives about non-thermal plasma applications for the removal of PFAS in water, *Chemical Engineering Journal Advances*, 10, 100253. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ceja.2022.100253>.
42. Park, H. et al. (2009) Reductive Defluorination of Aqueous Perfluorinated Alkyl Surfactants: Effects of Ionic Headgroup and Chain Length, *The Journal of Physical Chemistry A*, 113(4), 690–696. Available at: <https://doi.org/10.1021/jp807116q>.
43. Parsons, J.R. et al. (2008) Biodegradation of Perfluorinated Compounds, in, 53–71. Available at: https://doi.org/10.1007/978-0-387-78444-1_2.
44. Patterson, C. et al. (2019) Effectiveness of point-of-use/point-of-entry systems to remove per- and polyfluoroalkyl substances from drinking water, *AWWA Water Science*, 1(2). Available at: <https://doi.org/10.1002/aws2.1131>.
45. Payne, M., Kleywegt, S. and Ng, C.-F. (2024) Industrial sources of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) to a sewershed in Ontario, Canada, *Environmental Science and Pollution Research*, 31(10), 16086–16091. Available at: <https://doi.org/10.1007/s11356-024-32206-3>.
46. Pica, N.E. et al. (2019) Electrochemical Oxidation of Hexafluoropropylene Oxide Dimer Acid (GenX): Mechanistic Insights and Efficient Treatment Train with Nanofiltration, *Environmental Science & Technology*, 53(21), 12602–12609. Available at: <https://doi.org/10.1021/acs.est.9b03171>.
47. Rosato, I. et al. (2024) Estimation of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) half-lives in human studies: a systematic review and meta-analysis, *Environmental Research*, 242, 17743. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.117743>.
48. Ross, I. et al. (2018) A review of emerging technologies for remediation of PFASs, *Remediation Journal*, 28(2), 101–126. Available at: <https://doi.org/10.1002/rem.21553>.
49. Schaefer, C.E. et al. (2023) Occurrence of quantifiable and semi-quantifiable poly- and perfluoroalkyl substances in united states wastewater treatment plants, *Water Research*, 233, 119724. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.119724>.
50. Schröder, H.F. and Meesters, R.J.W. (2005) Stability of fluorinated surfactants in advanced oxidation processes—A follow up of degradation products using flow injection–mass spectrometry, liquid chromatography–mass spectrometry and liquid chromatography–multiple stage mass spectrometry, *Journal of Chromatography A*, 1082(1), 110–119. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.chroma.2005.02.070>.
51. Senevirathna, S.T.M.L.D. et al. (2010) A comparative study of adsorption of perfluorooctane sulfonate (PFOS) onto granular activated carbon, ion-exchange polymers and non-ion-exchange polymers, *Chemosphere*, 80(6), 647–651. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2010.04.053>.
52. Shen, Y. et al. (2023) Trends in the Analysis and Exploration of per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Environmental Matrices: A Review, *Critical Reviews in Analytical Chemistry*, 1–25. Available at: <https://doi.org/10.1080/10408347.2023.2231535>.
53. Smalling, K.L. et al. (2023) Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in United States tapwater: Comparison of underserved private-well and public-supply exposures and associated health implications, *Environment International*, 178, 108033. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.envint.2023.108033>.
54. Song, Z. et al. (2013) Reductive defluorination of perfluorooctanoic acid by hydrated electrons in a sulfite-mediated UV photochemical system, *Journal of Hazardous Materials*, 262, 332–338. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2013.08.059>.
55. Soriano, Á. et al. (2019) An optimization model for the treatment of perfluorocarboxylic acids considering membrane preconcentration and BDD electrooxidation, *Water Research*, 164, 114954. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.114954>.
56. Soriano, A., Schaefer, C. and Urtega, A. (2020) Enhanced treatment of perfluoroalkyl acids in groundwater by membrane separation and electrochemical oxidation, *Chemical Engineering Journal Advances*, 4, 100042. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ceja.2020.100042>.
57. Taher, M.N. et al. (2024) Progress on remediation of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) from water and wastewater using membrane technologies: A review, *Journal of Water Process Engineering*, 59, 104858. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2024.104858>.
58. Tang, K.H.D. (2023) Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in wastewater streams: occurrence and current treatment, *Academia Engineering* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.20935/AcadEng6129>.
59. Vecitis, C.D. et al. (2009) Treatment technologies for aqueous perfluorooctanesulfonate (PFOS) and perfluorooctanoate (PFOA), *Frontiers of Environmental Science & Engineering in China*, 3(2), 129–151. Available at: <https://doi.org/10.1007/s11783-009-0022-7>.
60. Wanninayake, D.M. (2021) Comparison of currently available PFAS remediation technologies in water: A review, *Journal of Environmental Management*, 283, 111977. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.111977>.

61. Watanabe, N. et al. (2016) Residual organic fluorinated compounds from thermal treatment of PFOA, PFHxA and PFOS adsorbed onto granular activated carbon (GAC), *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 18(4), 625–630. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10163-016-0532-x>.
62. We, A.C.E. et al. (2024) The role of suspended biomass in PFAS enrichment in wastewater treatment foams, *Water Research*, 254, 121349. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.121349>.
63. Wei, T., Leung, J.Y.S. and Wang, T. (2024) Can PFAS threaten the health of fish consumers? A comprehensive analysis linking fish consumption behaviour and health risk, *Science of The Total Environment*, 920, 170960. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.170960>.
64. Yuan, J. et al. (2022) Evaluating perfluorooctanoic acid (PFOA) and perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) removal across granular activated carbon (GAC) filter-adsorbers in drinking water treatment plants, *Science of The Total Environment*, 838, 156406. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156406>.
65. Zaggia, A. et al. (2016) Use of strong anion exchange resins for the removal of perfluoroalkylated substances from contaminated drinking water in batch and continuous pilot plants, *Water Research*, 91, 137–146. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.watres.2015.12.039>.
66. Zhang, D.Q., Zhang, W.L. and Liang, Y.N. (2019) Adsorption of perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFASs) from aqueous solution - A review, *Science of The Total Environment*, 694, 133606. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133606>.
67. Zhang, K. et al. (2013) Destruction of Perfluorooctane Sulfonate (PFOS) and Perfluorooctanoic Acid (PFOA) by Ball Milling, *Environmental Science & Technology*, 47(12), 6471–6477. Available at: <https://doi.org/10.1021/es400346n>.
68. Zhang, Y. et al. (2024) Emerging and legacy per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in fluorochemical wastewater along full-scale treatment processes: Source, fate, and ecological risk, *Journal of Hazardous Materials*, 465, 133270. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.133270>.
69. Zhi, Y. and Liu, J. (2016) Surface modification of activated carbon for enhanced adsorption of perfluoroalkyl acids from aqueous solutions, *Chemosphere*, 144, 1224–1232. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2015.09.097>.
70. Zhou, T. et al. (2024) Occurrence, fate, and remediation for per-and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in sewage sludge: A comprehensive review, *Journal of Hazardous Materials*, 466, 133637. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.133637>.